

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Улдона Абдурахмонова

“БОБОТОҒ БАҒРИДА ТУҒИЛГАН ҚУЁШ” ЁХУД ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА

ҚУЁШ ҲАЙРАТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/SENTABR

